

O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGIGA E'TIBOR VA UNI RIVOJLANTIRISHNING MUVAFFAQIYATLI NAMUNALARI

Mamatqulova Maqsuda Maxkamovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Matematika kafedrası v.v.b.dotsent

mamatqulova.maqsuda@mail.ru

O'sarov Ravshan Rustamovich

Toshkent kimyo-texnologiyalari institute, Fizika va energetika kafedrası katta o'qituvchisi

ravshan.usarov75@mail.ru

Yusupova Shaxzoda

Toshkent amaliy fanlar universiteti, matematika va informatika yo'nalishi talabasi, 1 kurs

yusupovashaxzoda51@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11354583>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistondagi ayollar tadbirkorligini yil sayin rivojlanishi, bu ishlarni amalga oshirishdagi davlat tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlarning amalga oshishi natijasida ayollar tadbirkorligining keng majnoda qo'llab-quvvatlanishi va amalga oshirilgan ishlarning natijalari misoli keltirilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkor ayollar, imtiyozli kreditlar va subsidiya ajratish, kichik biznes loyihalar, eksport, iqtisodiy mustaqillik.

ВНИМАНИЕ К ЖЕНСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В УЗБЕКИСТАНЕ И УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Маматқулова Мақсуда Махкамовна

Ташкентский университет прикладных наук, кафедра математики и.о..доцент

Умаров Равшан Рустамович

Старший преподаватель кафедры физики и энергетики Ташкентского химико-технологического института

Юсупова Шахзода

Ташкентский университет прикладных наук, студент 1-курса по математике и информатике

Аннотация: В статье приводится пример ежегодного развития женского предпринимательства в Узбекистане, широкая поддержка женского предпринимательства в результате реализации государственных указов и решений, принятых в ходе этой работы, и результаты проделанной работы.

Ключевые слова: женщины-предприниматели, льготные кредиты и субсидии, проекты малого бизнеса, экспорт, экономическая независимость.

ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN AND SUCCESSFUL EXAMPLES OF ITS DEVELOPMENT

Mamatkulova Maksuda Makhkamovna

Tashkent University of Applied Sciences, Department of Mathematics I.O.Associate Professor

Umarov Ravshan Rustamovich

Senior Lecturer at the Department of Physics and Energy of the Tashkent Institute of Chemical Technology

Yusupova Shakhzoda

Tashkent University of Applied Sciences, 1st year student in Mathematics and Computer Science

Annotation: The article presents an example of the year-by-year development of women's entrepreneurship in Uzbekistan, as a result of the implementation of decrees and decisions adopted by the state to support women's entrepreneurship in a broad sense, and the results of the implemented works.

Key words: women entrepreneurs, preferential loans and subsidies, small business projects, export, economic independence.

KIRISH

O'zbekistonda bugungi kunda tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam berishga katta ahamiyat berilmoqda. Xotin-qizlarni kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, ularga biznesni yo'lga qo'yishga katta imkoniyatlar berilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston qonunchiligida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor berilmoqda. Jumladan:

Vazirlar Mahkamasining Qarori: 2021-yil 24-aprelda qabul qilingan. Unda xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yaratilgan shart-sharoitlar to'g'risida ma'lumotlar taqdim etilgan¹. Ushbu qarorda xotin-qizlar tadbirkorligi borasida yagona va yaxlit "Mahalla-Tuman (shahar)-Viloyat-Respublika" tizimi yo'lga qo'yilganligi, imtiyozli kreditlar asosida ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash choralari ko'rilganligi bayon etilgan. 2022-yil 7-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilingan². Ushbu Farmonda xotin-qizlarning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish, sog'lig'ini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish kabi masalalarga e'tibor qaratilgan.

O'zbekistonda "Biznes ayollar" davlat dasturi tasdiqlangan bo'lib, bu dastur tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan xotin-qizlar tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Dastur doirasida issiqxona qurish, chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik va asalarichilikni yo'lga qo'yishda imtiyozli kreditlar va subsidiya ajratish kabi choralari ko'zda tutilgan³.

Ushbu qabul qilingan barcha qonun, qaror va dasturlar, O'zbekistondagi ayollarning tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ayollarning nafaqat jamiyatda balki dunyoda ham o'z o'rniga va mavqeiga ega bo'lishga katta yordam beradi. Davlat tomonidan o'z haq-huquqlari himoya qilingan tadbirkorlarning oldinga qarab rivojlanishi va yanada o'z ish ko'lamini kengaytirishiga kuch bag'ishlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqoridagi qonun va qarorlar O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosatining bir qismidir.

Masalan, 2020-yilda 5,5 ming nafar ayolning kichik biznes loyihalari uchun imtiyozli kreditlar asosida 102 mlrd so'm mablag' ajratilib, xotin-qizlar uchun 4 364 ta yangi ish o'rni

¹ <https://lex.uz/docs/-5418582>

² <https://lex.uz/docs/-5899498>

³ <https://kun.uz/20783535?q=%2Fuz%2F20783535>

yaratilgan⁴. Shuningdek, "Ayollar daftari"ga kiritilgan, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan jami 69 877 nafar xotin-qizning 28 foiziga yoki 19 643 nafariga Xalq banki tomonidan 372,8 mlrd so'm miqdorida imtiyozli kredit mablag'lari ajratilgan.

2022-yil 1-sentabrdan boshlab, budget tashkilotlaridan tashqari barcha yuridik shaxslarda oxirgi 6 oy davomida uzluksiz ish stajiga ega bo'lgan ayollarga har oy uchun minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan kelib chiqqan holda Davlat budjeti mablag'lari hisobidan homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'lanadi⁵. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalari, texnikum va kollejlarda o'qiyotgan xotin-qizlarning ta'lim kontraktlarini to'lash uchun foizsiz ta'lim kreditlari ajratilishi belgilangan.

O'zbekistonda ayollar tadbirkorligi sohasida quyidagi yordamlarni olish mumkin:

1. "Tadbirkor ayol" assotsiatsiyasi orqali tadbirkorlik g'oyalarini amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratilgan. Bu assotsiatsiya mahalliy va xalqaro institutlar bilan hamkorlikda xotin-qizlar uchun turli loyihalarni amalga oshiradi¹.
2. BMT Taraqqiyot Dasturi ko'magida Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida mentorlik dasturlari orqali ayollar va yosh tadbirkorlarni biznes yaratish va yuritish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan dasturlar mavjud¹.
3. Xalqaro konferensiyalar va seminarlar tashkil etilib, tadbirkor ayollarning davlat organlari, jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik mexanizmlarini tatbiq etish, yangi hamkorlar topish va motivatsion ilhomlantirishga qaratilgan².
4. "Biznes ayollar" davlat dasturi doirasida tadbirkorlik va daromad keltiradigan mehnat faoliyati bilan shug'ullanmagan xotin-qizlarga amaliy yordam ko'rsatiladi va tadbirkorlikka bo'lgan tashabbusini qo'llab-quvvatlash choralari ko'riladi³.

Bu kabi dasturlar va tashabbuslar orqali O'zbekiston hukumati ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va ularning iqtisodiy mustaqilligini oshirishga yordam beradi.

Shuningdek, BMTTDning O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda O'zbekistonning turli hududlaridan 115 nafar tadbirkor ayol ishtirok etgan va ularning tadbirkorlikdagi muammolar hamda imkoniyatlari haqida ma'lumotlar to'plangan⁶. Bu tadqiqot O'zbekistondagi ayollar tadbirkorligini yanada rivojlantirish bo'yicha strategik tavsiyalar bilan ham ta'minlangan. Bundan tashqari, "Xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishda muvaffaqiyatli yondashuvlar: O'zbekiston va jahon hamjamiyatining tajribasi" mavzusida xalqaro konferensiya ham tashkil etilgan⁷. Bu kabi tadbirlar va tadqiqotlar O'zbekistonda ayollar tadbirkorligining rivojlanishiga hissa qo'shmoqda va ularning muvaffaqiyatli namunalarini ko'rsatib bermoqda.

TADQIQOT NATIJALARINING MUHOKAMASI

Xozirgi kunda davlatimizda ko'plab tadbirkor ayollar bor va ularning har biri o'z sohasida ajoyib ishlar qilmoqda. Ulardan:

Dildora Olimova: U ADOMAX kompaniyasining egasi va asoschisi bo'lib, agrobiznes sohasida faoliyat yuritadi. D.Olimova va uning jamoasi mosh kabi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini

⁴ WOMEN ENTREPRENEURS IN UZBEKISTAN: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES, UNDP UZBEKISTAN, November 30, 2017

⁵ Xotin-qizlar tadbirkorligi mamalakatimiz iqtisodiy farovonligi va ijtimoiy taraqqiyotining yuksalishi omilidir, UNDP UZBEKISTAN, November 23, 2021.

⁶ O'zbekistonda tadbirkor ayollar: muammolar va imkoniyatlar. UNDP UZBEKISTAN, Aprel- 24, 2019.

⁷ Xotin-qizlar tadbirkorligi mamalakatimiz iqtisodiy farovonligi va ijtimoiy taraqqiyotining yuksalishi omilidir, UNDP UZBEKISTAN, November 23, 2021.

yetishtirish va eksport qilish bilan shug'ullanadi. Ushbu mahsulotlar Xitoy, Koreya va Yaponiya kabi mamlakatlarga eksport qilinadi.

UNDP Tadqiqoti: BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda O'zbekistonning turli hududlaridan 115 nafar tadbirkor ayol ishtirok etgan. Ushbu tadqiqotda tadbirkor ayollar uchun mavjud muammolar va imkoniyatlar aniqlangan⁸.

Top-5 Faol Tadbirkor Ayollar: O'zbekiston ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi tomonidan eng faol tadbirkor ayollar ro'yxati tuzilgan. Bu ro'yxatda mamlakatdagi eng faol va muvaffaqiyatli tadbirkor ayollar tanlangan⁹.

Tadbirkor Ayol Assotsiatsiyasi: O'zbekistonda ayollarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "Tadbirkor ayol" assotsiatsiyasi 1991-yilda tashkil topgan. Ushbu assotsiatsiya mahalliy va xalqaro institutlar bilan hamkorlikda xotin-qizlar uchun ko'plab loyihalarni amalga oshirgan¹⁰. Yana bir muvaffaqiyatli ayol tadbirkorligiga misol qilib Umai zargarlik brendi asoschisi Lola Abduhamidni misol qilib keltirish mumkin. 2022 yilda UMAI brendiga asos solingan. Bugungi kunda u Toshkentdagi eng mashhur brendlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonning mashhur blogerlari bilan hamkorlik loyihaning o'sish nuqtasi bo'ldi. Misol uchun, Ganya Usmonova va maxsus yozuvli bilaguzuklar: Shukr qiling va mukammal emas, haqiqiy bo'ling. Shaxzoda Salimjonova imzosi tushirilgan yurak shaklidagi marjonlar. Ular hali ham mijozlar orasida mashhur. Brend ijtimoiy tarmoqlarda "Bir qutining hikoyasi" bo'limi orqali mashhur bo'ldi. Bu

⁸ Tadbirkor ayollarning imkoniyatlarinin kengaytirish orqali O'zbekistonda agrobiznes kelajagini o'zgartirish, UNDP UZBEKISTAN, December - 18, 2023.

⁹ <https://kun.uz/18354370?q=%2Fuz%2F18354370>, Top-5: O'zbekistondagi eng faol tadbirkor ayollar

¹⁰ <https://daryo.uz/2021/11/04/o%25ca%25bbzbekistonda-xalqaro-ayollar-tadbirkorligi-haftaligi-o%25ca%25bbtkaziladi/>, O'zbekistonda xalqaro ayollar tadbirkorligi haftaligi o'tkaziladi

taniqli shaxslar bilan suhbatlar. 2024 yilning bahorida UMAI multi-brendga aylandi va Istanbul va Anqaradagi turk brendlari bilan hamkorlikni boshladi¹¹.

Bu ma'lumotlar O'zbekistondagi tadbirkor ayollar sohasidagi yangiliklar va rivojlanishlarni aks ettiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizning barcha viloyatlarida tadbirkor ayollar ishtirokida uchrashuvlar, davlat va jamoatchilik tashkilotlari bilan davra suhbatlari, mahorat darslari, savdo ko'rgazma yarmarkalarini o'tkazish yanada ko'proq tadbirkor ayollarning yetishib chiqishiga imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Bu esa ish bilan bandlikni ta'minlash, boshqa tashkilotlar va davlatlar bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish, kelajakda investitsiyalar jalb qilish va manfaatli savdo aloqalarini o'rnatish, mamlakatning savdo-iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga olib keladi.

Адабиётлар руйхати:

1. <https://lex.uz/docs/-5418582>
2. <https://lex.uz/docs/-5899498>
3. <https://kun.uz/20783535?q=%2Fuz%2F20783535>
4. WOMEN ENTREPRENEURS IN UZBEKISTAN: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES, UNDP UZBEKISTAN, November 30, 2017
5. Xotin-qizlar tadbirkorligi mamalakatimiz iqtisodiy farovonligi va ijtimoiy taraqqiyotining yuksalishi omilidir, UNDP UZBEKISTAN, November 23, 2021.
6. O'zbekistonda tadbirkor ayollar: muammolar va imkoniyatlar. UNDP UZBEKISTAN, Aprel- 24, 2019.
7. Xotin-qizlar tadbirkorligi mamalakatimiz iqtisodiy farovonligi va ijtimoiy taraqqiyotining yuksalishi omilidir, UNDP UZBEKISTAN, November 23, 2021.
8. Tadbirkor ayollarning imkoniyatlarinin kengaytirish orqali O'zbekistonda agrobiznes kelajagini o'zgartirish, UNDP UZBEKISTAN, December - 18, 2023.
9. <https://kun.uz/18354370?q=%2Fuz%2F18354370>, Top-5: O'zbekistondagi eng faol tadbirkor ayollar
10. <https://daryo.uz/2021/11/04/o%25ca%25bbzbekistonda-xalqaro-ayollar-tadbirkorligi-haftaligi-o%25ca%25bbtkaziladi/>, O'zbekistonda xalqaro ayollar tadbirkorligi haftaligi o'tkaziladi
11. <https://weproject.media/articles/detail/kto-est-kto-lola-abdukhamid/>

¹¹ <https://weproject.media/articles/detail/kto-est-kto-lola-abdukhamid/>